

**TAFSFIR IN THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF TAFSFIR
THE PLACE OF THE CENTERS AND THE FAMOUS BOOKS OF
TAFSE.**

Bozorov Abdugani Karimovich
Kitob District, Kashkadarya Region
Khoja Bukhari Secondary Special Islamic Educational Institution
teacher of interpretation.

Allah made it possible for Muslims to conquer a number of cities in the world during the lifetime of the Prophet, may God bless him and grant him peace, and during the time of his successors. And Muslims began to migrate to other cities to spread the light of Islam.

**ТАФСИР ИЛМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ТАФСИР
МАРКАЗЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ВА МАШХУР ТАФСИР
КИТОБЛАРИ.**

Bozorov Abdug'ani Karimovich
Qashqadaryo viloyati Kitob tumani
Хожа Вухорий номли о'рта maxsus islom bilim yurti
tafsir fani o'qituvchisi.

Оллоҳ таоло Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳаётлик пайтларида ва хулофои рошидинлар разияллоҳу анҳум даврларида мусулмонлар учун дунёдаги бир қанча шаҳарлар фатҳ этилишини муяссар қилди. Ва мусулмонлар ислом нурини тарқатиш учун бошқа шаҳарларга хижрат қила бошладилар. Улар ўзлари билан бирга Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламдан таълим олган илмларини ҳам олиб бордилар. Уларнинг

теварагида кўплаб инсонлар Оллоҳ таолонинг китобини таълим олиш учун жам бўлдилар. Шу тариқа бу шаҳарларда илмий тафсир марказлари вужудга кела бошлади. Бу тафсир марказларининг мударрислари саҳобаи киромлар разияллоху анҳум ва шогирдлари тобеинлар раҳимаҳумуллоҳ эдилар. Улар Қуръон оятларини жуда кунт ва пухталиқ билан ўргандилар ва бу илмларни ўзларидан кейинги авлодга етказдилар. Бу машҳур тафсир марказлари учтадир.

¹Ат-тафсир вал-муфассирун китоби 1-жузъ, 91-бет.

² Мишкотул-масобих 1-жузъ, 672-бет.

1. Маккаи Мукаррамада.
2. Мадинаи Мунавварада.
3. Ироқда.

Макка шаҳридаги тафсир маркази.

Бу машҳур тафсир марказини Абдуллоҳ ибн Аббос разияллоху анҳу ташкил қилдилар. У киши тобеинлардан бўлган шогирдларини жамлаб уларга Қуръон оятларини шарҳлаб ва изоҳлаб берар эдилар ва уларга маъноларини тушунишлиқ қийин бўлган оятларнинг асл моҳиятини тушунтириб берар эдилар. Бу улуғ даргоҳда етишиб чиққан илм соҳиблари қуйидаги кишилар:

¹ Саид ибн Жубайр, ² Мужоҳид ибн Жабр, ³ Абу Абдуллоҳ Икрима, Товус ибн Кайсон, Ато ибн Аби Рабоҳ раҳимаҳумуллоҳ.

¹Абу Муҳаммад С аид ибн Жубайр ибн Ҳишом ал-Асадий. Асли ҳабаш. Ибни Аббос, Ибни Масъуд ва бир қанча саҳобалар разияллоху анҳумдан ривоят қилган.Ибни Аббос разияллоху анҳунинг машҳур шогирдларидан.

²Мужоҳид ибн Жабр ал-Маккий Абулҳажжосж ал-Махзумий. 21-ҳижрий йилда Умар разияллоҳу анҳунинг халифалиги даврида тугилган. Ибни Аббоснинг машҳур шогирдларидан. 104-ҳижрий йилда 83 ёшларида Маккада вафот этганлар.

³Абу Абдуллоҳ Икрима ал-Барбарий ал-Маданий. Асли мағрибдан, барбарлардан бўлган. Али ибн Абу Толиб, Абу Хурайра ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Ибни Аббоснинг машҳур шогирдларидан.

4Абу Абдурраҳмон Товус ибн Кайсон ал-Ямоний ал-Хумайрий ал-Жундий. Ибни Аббоснинг машҳур шогирдларидан. Ибни Аббос разияллоҳу анҳу у кишининг ҳақларида

إِنِّي لَأَظُنُّ طَاوَسًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

«Мен Товусни жаннат аҳлидан деб ўйлайман», деб айтганлар. У киши ҳижрий 106-йилда Маккада вафот этганлар.

5Абу Муҳаммад Ато ибн Аби Рабоҳ ал-Маккий ал-Қурайший, 27-ҳижрий йилда тугилган. Ибни Аббос, Ибни Умар, Ибн Амр ибнил-Ос ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. 200 та саҳоба разияллоҳу анҳум билан учрашган. Ибни Аббоснинг машҳур шогирдларидан. 114-ҳижрий йилда вафот этганлар.

Мадина шаҳридаги тафсир маркази.

Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам вафотларидан кейин Мадина шаҳрида жуда кўп саҳобалар разияллоҳу анҳум бор эдилар. Уларнинг орасида тафсир илми билан машҳур бўлган саҳобалар мавжуд эди. Улар ҳам ўз теваракларида тобеинларни тўплаб Қуръони карим оятлари ва Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларидан таълим берар эдилар. Шу сабабдан Мадина шаҳрида ҳам тафсир илмий марказига асос солинди. Ва бу марказнинг асосчиси Убай ибн Каъб разияллоҳу анҳу эди. Чунки Мадина

шаҳридаги машҳур муфассир тобеинларнинг кўпчилиги у кишининг шогирдлари эдилар. Ва бу машҳур тобеинлар:

¹ Абул-Олия Рафиъ ибн Михрон,² Муҳаммад ибн Каъб ал-Қуразий ва ³Абу Абдуллоҳ Зайд ибн Аслам раҳимаҳумуллоҳ.

¹Абул-Олия Рафиъ ибн Михрон. Расулulloҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам вафотларидан 2 йилдан кейин Исломга кирган. Али, Ибни Масъуд, Ибни Аббос, Ибни Умар, Убай ибн Каъб ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Тафсир илмида машҳур ишончли тобеинлардан. Ал-Ажалий раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

تابعى ثقة من كبار التابعين

« Абул-Олия улуғ ишончли тобеинлардандир».

²Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Каъб ибн Сулайм ибн Асад ал-Қуразий ал-Маданий. Али, Ибни Масъуд, Ибни Аббос ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Ал-Қуразий раҳимаҳуллоҳ ишонч, адолат, парҳезкорлик, кўп ҳадис билиш ва Қуръон таъвили билан машҳур бўлган улуғ тобеин. Ал-Қуразий Мадина аҳлининг улуғ олими ва фақиҳларидан эди. Улуғ тобеин ҳижрий 118-йилда 78 ёшларида масжидда амру-маъруф қилаётганларида масжиднинг томи қулаб, масжид жамоаси билан бирга вайронанинг остида қолиб вафот этганлар.

³Абу Абдуллоҳ Зайд ибн Аслам ал-Маданий. Тафсир илмида ишончли тобеинлардан. Имом Аҳмад, Абу Заръа, Абу Ҳотам, Имом Насоий ва бир қанча олимлар ишончли деб таъкидлашган. Ўғиллари улуғ олим Абдурраҳмон ибн Зайд ва «Имому дорил-ҳижра» Молик ибн Анас раҳимаҳуллоҳлар у кишидан тафсир илмидан таълим олганлар. Улуғ тобеин Зайд ибн Аслам раҳимаҳуллоҳ 136-ҳижрий йилда вафот этганлар.

Ирок шаҳридаги тафсир маркази.

Ироқ шаҳрида ташкил топган тафсир марказининг асосчиси Абдуллоҳ ибн Масъуд разияллоҳу анху эдилар. У кишидан бошқа ҳам тафсир илмидан Ироқ аҳлига таълим берадиган саҳобалар бор эдилар. Аммо Абдуллоҳ ибн Масъуд разияллоҳу анху Ироқ аҳлининг ичида «Устозу аввал» деб эътироф қилинар эди, чунки у киши тафсир илмида жуда машҳур ва у кишидан қилинган ривоятлар жуда кўп эди. Бу ерда ҳам кўплаб машҳур муфассир тобеинлар етишиб чикдилар ва улар:

¹ Алқама ибн Қайс, ² Масруқ ибн ал-Аждаъ, ³ Ал-Асвад ибн Язид, Мурра ал-Ҳамадоний, Омир аш-Шаъбий, Ҳасан ал-Басрий, Қатода ибн Дуома раҳимаҳумуллоҳ.

¹Алқама ибн Қайс Абдуллоҳ ибн Молик ан-Нахайй ал-Куфий. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳаётлик пайтларида тугилган. Умар, Усмон,Али, Ибни Масъуд ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Имом Аҳмад раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

هو ثقة من أهل الخير

«Алқама хайрият аҳлининг ишончли кишиларидандир». Улуғ тобеин олим Алқама ибн Қайс ҳижрий 61-йилда 90 ёшларида вафот этганлар.

²Абу Ошиа Масруқ ибн ал-Аждаъ ибн Молик ибн Умаййа ал-Ҳамадоний ал-Куфий. Тўртта Хулафои рошидинлардан, Ибни Масъуд, Убай ибн Каъб ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Имом аш-Шаъбий раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

ما رأيت أطلب للعلم منه

«Мен Масруқдан кўра кўпроқ илм талаб қилувчи инсонни кўрмадим». Абу Исҳоқ раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

حجّ مسروق فلم ينم إلا ساجداً

«Масруқ ҳаж қилди ва у фақат ибодат билан улғайди». Улуғ тобеин олим ҳижрий 63-йилда вафот этдилар.

³Абу Абдурраҳмон ал-Асвад ибн Язид ибн Қайс ан-Нахайй. Абу Бакр

Умар, Ҳузайфа, Билол ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Ал-Ҳакам раҳимаҳуллоҳ

айтадилар:

كان الأسود يصوم الدهر، وذهب إحدى عينيه من الصوم

«Ал-Асвад ибн Язид бир умр рўза тутди ва унинг бир кўзи рўза машаққати туфайли кўр бўлиб қолди». Ибни Ҳиббон раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

كان فقيهاً زاهداً

«Ал-Асвад тақводор фақиҳ эди». Улуғ тобеин олим ҳижрий 75-йилда Кўфада вафот этдилар.

Абу Исмоил Мурра ибн Шароҳил ал-Ҳамадоний ал-Кўфий. Кўп ибодат қилганликларидан Мурратут-таййиб, Мурратул-хайр деб ном олганлар. Абу Бакр, Умар, Али, Ибни Масъуд ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Ҳорис ал-Ғанавий айтадилар:

سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب وجهه؛ و كما يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ سِتْمَانَةَ رَكْعَةٍ

«Мурра ал-Ҳамадоний кўп сажда қилганидан юзини тупроқ яллиглантириб юборди, у бир кунда 600 ракаат намоз ўқир эди». Улуғ тобеин олим ҳижрий 76-йилда вафот этдилар.

Абу Амр Омир ибн Шароҳил аш-Шаъбий ал-Кўфий. Абу Ҳурайра, Оиша, Ибни Аббос, Абу Мусо ал-Ашъарий ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. 500 та саҳобани кўрган. Осим раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

ما رأيتُ أحداً أعلمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُفَّةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْحِجَازِ مِنَ الشَّعْبِيِّ

«Мен Кўфа, Басра ва Ҳижоз аҳли ичида Аш-Шаъбийдан кўра ҳадис илмида билимдонроқ кишини кўрмадим». Улуғ тобеин олим Кўфада вафот этдилар.

Абу Саид ал-Ҳасан ибн Абул-Ҳасан ал-Басрий. Умар разияллоҳу анҳу халифалигининг 2-йилида тугилган. Водил-Қуроода улғайди. Али, Ибни Умар,

Анас ва бошқа саҳобалар разияллоҳу анҳумдан ривоят қилган. Қатода раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

ما جالسْتُ فقيهاً قطُّ إلا رأيتُ فضلَ الحسنِ عليه

«Мен қайси бир фақиҳ билан ўтирган бўлсам, Ҳасан Басрийнинг ундан фазилатли эканлигини кўрдим». Улуғ тобеин олим ҳижрий 110-йилда 88 ёшларида вафот этдилар.

Абул-Хаттоб Қатода ибн Дуома ас-Судусий. Басрада яшаган. Анас, Абу Туфайл, Ибни Сирин, Икрима, Ато ибн Аби Рабоҳ ва бошқалардан ривоят қилган. Ибни Ҳиббон раҳимаҳуллоҳ айтадилар:

كان من علماء الناس بالقرآن والفقہ و من حُفَاطِ أَهْلِ زَمَانِهِ

«Қатода Қуръон ва фиқҳ илмларини олим кишиларидан ва ўз замонасининг кучли ҳофизларидан эди».

Машхур тафсир китоблари.

1. Жомеъул баён фи тафсирил Қуръон – (Ибни Жарир ат -Табарий)
2. Баҳрул-улум – (Абулайс ас-Самарқандий)
3. Алкашф валбаён ан тафсирил- Қуръон – (Абу Исҳоқ ас-Саълабий)
4. Маолимуттанзил – (Абу Муҳаммад ал-Ҳусайн ал- Бағавий)
5. Алмуҳаррарулважиз фи тафсирил-Китабилазиз – (Ибни Атийя ал-Андалусий)
6. Тафсирул Қуръонилазим – (Абулфидо Алҳофиз ибни Касир)
7. Жавоҳирулҳисон фи тафсирил- Қуръон – (Абдуррахмон ас-Саолабий)
8. Аддурулмансур фиттафсирилмаъсур – (Жалолиддин Суютий)

III. Хулоса.

Дарҳақиқат, Қуръони карим инсониятга берилган улуғ неъматдир.

Бошқа махлуқотлардан фарқли ўлароқ, инсонни Оллоҳ таоло улуғ фазилатлар билан сийлади, унга ақлу-идрокни, фаҳму-фаросатни ато этди. Ва мана шу фазилатлар билан инсон бу ҳаёту-дунёда хайрул-бариййа мақомига сазовор бўлди. Ва бу тафаккур ва тааққул эгаси бўлган инсон саодатли ҳаёт кечириши ва охират фаровонлигига етишиши учун унга Оллоҳ таоло Ўзининг муборак Каломини инъом этди. Бу шундай бир улуғ Каломки, Оллоҳ таоло унинг васфини зикр қилиб ояти каримада айтади:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ¹

Маъноси: «Агар Биз ушбу Қуръонни бирор тоғ узра нозил қилганимизда эди, албатта (тоғ) ни Оллоҳнинг қўркувидан бўйин сунган ва ёрилиб кетган холида кўрган бўлур эдингиз».

Ва Оллоҳ таоло Ўз Каломини нозил қилишдан мақсад уни инсонлар тадаббур қилсинлар, унинг оятлари устида ақл юритиб панду-насихат олсинлар. Сод сурасининг 29-оятида айтилади

Маъноси: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَالِئَهُ²

«(Эй, Муҳаммад ушбу Қуръон) оятларини тафаккур қилишлари ва ақл эгалари эслатма олишлари учун Биз Сизга нозил қилган муборак Китобдир».

XV асрдирки бу муборак Калом инсон ҳаётида нақадар даркор ва зарурлиги билан, мартабаи олияда бўлган улуғ манбалиги билан тажаллий этиб келмоқда. Ва бу Каломни бизгача етиб келишида ва уни ўрганиб истефода қилишимизда қанчадан-қанча муфассир олимларнинг меҳнатлари бордир. Улар бу илоҳий Каломни тафсир қилишда ва бу тафсирларни китоб шаклига

¹Ҳашр сураси 21-оят.

²Сод сураси 29-оят.

келтиришда жуда кўп меҳнат қилганлар. Улар бу дунёнинг енгил-елпи орзу ҳавасларига берилмадилар, бу муборак Каломни ҳар хил ғаразли ниятда бўлган кимсаларнинг маломатидан, уларнинг фасод фикрларидан сақлашда Оллоҳнинг ер юзидаги қўриқчилари бўлдилар. Улар узоқ-узоқ шаҳарларга

сафар қилишиб тафсир илми тўғрисида ривоятлар ва манбалар тўпладилар. Гоҳида бу илмларни тарқатиш учун ўз юртлирини тарк этиб бошқа юртларга хижрат қилдилар ва бу илмларни ўша жойлардаги инсонларга ҳам улашдилар.

Албатта, тафсир илми улкан бир уммондир, бу уммондан баҳраманд бўлиш, уни халқимизга, келажак авлодга етказиш ҳар биримизнинг мусулмонлик бурчимиздир.